

ANALYSE DES POSSIBILITES DE MINIMISATION DE LA CONSOMMATION EN EAU FRAÎCHE ET DES EAUX USEES INDUSTRIELLES

(Cas d'une Industrie Brassicole)

WANSHIDI N'SHIMBI Arcel

Master Ingénieur Civil en Chimie Industrielle (procédés Industriels Inorganiques), faculté Polytechnique Université de Lubumbashi

Ancien de l'institut technique de MUTOSHI

arvinenshimbi@gmail.com, arcelwanshidi@gmail.com

RESUME

Ce projet vise à optimiser l'utilisation de l'eau dans une brasserie en réutilisant les eaux usées. Le procédé étudié étant discontinu, la méthode graphique décrite par Majoji et al. (2006), qui considère le temps comme contrainte principale, a été utilisée. L'étude démontre qu'il est possible d'optimiser la consommation d'eau dans la brasserie en intégrant des systèmes de réutilisation des eaux usées, ce qui entraînerait des économies significatives et une réduction des coûts liés à la gestion des eaux. Les résultats indiquent une amélioration notable de l'efficacité des ressources, avec un retour sur investissement rapide. Cette approche durable non seulement répondrait aux exigences environnementales, mais renforcerait également la viabilité économique de l'entreprise.

Mots Clés : WPA, Procédé discontinu, eaux usées, minimisation, Rétrofit.

1.INTRODUCTION

La bière, cette boisson alcoolisée tant aimée, est la plus produite et consommée au monde. En 2021, la production mondiale a atteint environ 1,86 milliards d'hectolitres, un bond considérable par rapport aux 1,3 milliards de 1998. Constituée principalement d'eau, de malt, de houblon et de levure, elle est un véritable hommage à la simplicité des ingrédients (Statista, 2023).

Dans le processus de fabrication de la bière, l'eau joue un rôle crucial, non seulement comme ingrédient de base, mais également pour des usages tels que le chauffage, le refroidissement, le lavage, le nettoyage, et la stérilisation de divers équipements. Malheureusement, après usage, une grande partie de cette eau est déversée dans les égouts (Olajire, 2020,).

Les eaux usées représentent le principal déchet des opérations de la brasserie. Malgré des progrès technologiques significatifs, environ 10 litres d'effluents sont générés pour chaque litre de bière produit (K.Knagachandran, et al., 2006) Ces eaux usées sont

particulièrement riches en demande chimique en oxygène (DCO), due à la présence de composants organiques comme les sucres, l'amidon soluble, l'éthanol et les acides gras volatils, ainsi qu'à des matières solides en suspension (Simatea, et al., 2011).

Les principales zones d'utilisation de l'eau d'une brasserie typique sont la salle de brassage, les caves, l'embouteillage et l'utilisation générale de l'eau. La consommation d'eau attribué à ces zones comprend toute l'eau utilisée dans le produit, lavage des cuves, lavage général et nettoyage en place (NEP); qui sont d'une importance considérable tant en termes de consommation d'eau que d'effluent produit (Olajire, 2020,)

La gestion de l'eau et l'élimination des déchets sont devenues des enjeux financiers et environnementaux majeurs dans les brasseries. Chaque brasserie cherche à minimiser ses coûts tout en se conformant aux législations de plus en plus strictes en matière de gestion des déchets (Knirsch, et al., 1999). La consommation d'eau n'est pas seulement un enjeu économique, mais aussi un indicateur de performance comparative entre brasseries (Perry, et al., 2003).

Dans le passé, on considérait l'eau comme une ressource illimitée et peu coûteuse. Cependant, en raison de la pénurie d'eau disponible, des pressions législatives et sociétales sur une utilisation durable de l'eau et de l'augmentation du coût de l'eau, il existe maintenant une forte emphase sur la conception des systèmes de gestion d'eau efficaces dans l'industrie alimentaire (Klemeš, et al., 2008).

Les réglementations environnementales et économiques imposent une série de mesures dans ce secteur. Les ressources en eau doivent être préservées autant que possible, surtout dans certaines régions où l'eau devient de

plus en plus rare en raison des aléas climatiques dus aux activités humaines et à la dénaturation des sources d'eau douce. De plus, les nouvelles réglementations imposent davantage de contraintes pour réduire et/ou optimiser les rejets chargés en matières organiques comme le carbone, l'azote, le phosphore, les acides, etc. Les nouvelles règles européennes visent à réduire à zéro les rejets dans les eaux polluées (2455/2001/CE et 2000/60/CE). Face à ces enjeux de plus en plus graves, l'industrie alimentaire doit aller au-delà des simples bonnes pratiques et adopter des méthodes plus efficaces (Nemati-Amirkolaii, et al., 2019).

C'est ainsi que dans une optique d'améliorer la gestion de

Figure 1.1: Idée générale des techniques de minimisation de la consommation de l'eau et des eaux usées (source : auteur)

l'eau et de réduire les eaux usées, cette étude a été menée. Elle vise à étudier la faisabilité d'optimiser la consommation d'eau dans une brasserie située en RDC, afin de réduire les coûts annuels liés à la consommation de l'eau et à la gestion de ces eaux usées. Le procédé étudié étant discontinu (BATCH), les concepts de base sur les méthodes de minimisation des eaux usées seront donnés,

Toute en mettant un accent particulier sur la méthode graphique de minimisation de la consommation de l'eau et de la génération des eaux usées pour les procédés discontinus, qui prends en compte la concentration des effluents et la contrainte temporelle.

2. METHODES DE MINIMISATION DE LA CONSOMMATION D'EAU ET DES EAUX USEES

2.1 Généralités

L'une des méthodes les plus courantes pour réduire la consommation d'eau consiste à apporter des modifications ou des changements fondamentaux dans le processus, tels que le remplacement des équipements ou l'utilisation d'autres fluides en lieu et place de l'eau, afin de diminuer leur demande intrinsèque en eau. Toutefois, en écartant cette possibilité, trois alternatives, [figure 1](#), s'offrent à nous pour diminuer la consommation d'eau et, par conséquent, la quantité d'eaux usées ([Wang, et al., 1994](#)) :

1. **Réutilisation** : Les eaux usées peuvent être réutilisées directement dans d'autres opérations, à condition que le niveau de contamination préalable ne perturbe pas le processus en cours.
2. **Réutilisation après régénération** : Les eaux usées peuvent être partiellement traitées pour éliminer les contaminants gênants avant d'être réutilisées dans d'autres opérations.
3. **Recyclage après régénération** : Les eaux usées peuvent être régénérées pour éliminer les contaminants accumulés, puis recyclées dans la même opération.

Ces alternatives permettent de contribuer efficacement à la gestion durable de l'eau.

Sur base des alternatives précédentes, Wang et Smith ([Wang, et al., 1994](#)) ont proposé une méthodologie de conception, connu sous le nom de Water Pinch Analysis (WPA) en référence à la méthode d'analyse Pinch énergie de ([Linnhoff, et al., 1979](#)), qui est une méthode d'intégration de l'eau visant à minimiser la consommation d'eau et les eaux usées dans les processus de production industrielle en calculant la consommation minimale d'eau douce (fraîche). Wang et Smith ont proposé le concept de base du WPA, ainsi que de nombreux autres concepts importants, notamment une courbe composite limitante et une ligne d'alimentation en eau ([Wang, et al., 1994](#); [Klemeš, et al., 2008](#)).

Wang et Smith ont spécifiquement abordé la problématique de la réduction de la consommation d'eau en la considérant comme un problème de transfert de

Dans cette approche, chaque unité de processus est considérée comme une unité de transfert de masse, comme illustré à la [figure 3](#). Les contaminants sont transférés des flux de processus riches vers les flux d'eau. Ce transfert est rendu possible grâce aux différences de concentration, qui génèrent la force motrice nécessaire au transfert de masse entre les flux de processus et les flux d'eau.

Wang et Smith ont démontré leur méthodologie en s'appuyant sur un exemple de procédé comprenant quatre unités, dont les caractéristiques sont présentées dans le [tableau 1](#). Dans ce procédé, un contaminant est transféré.

Tableau 2.1: Caractéristique Des flux d'eau lors que l'eau fraiche est utilisée

Opération	\dot{m}_w (t/h)	C_{out} (ppm)	\dot{m}_c (Kg/h)
U1	20	100	2
U2	100	100	5
U3	40	800	30
U4	10	800	4
total	170	241.1765	41

Le [tableau 2.1](#) présente respectivement le débit massique \dot{m}_w , exprimé en tonnes par heure, des flux d'eau fraîche consommés (avec $C_{in} = 0$) pour chaque opération U_i , ainsi que les concentrations C_{out} des flux à la sortie des opérations. Les débits massiques des contaminants transférés vers les flux au cours de l'opération sont déterminés par la relation de bilan massique suivante.

$$\dot{m}_c = \dot{m}_w \cdot (C_{in} - C_{out}) \quad (2.1)$$

L'idéologie classique consisté à utiliser de l'eau fraîche, ainsi on considère que C_{in} est nul, on détermine alors les valeurs de \dot{m}_c donné dans la dernière colonne du [tableau 1](#). nous constatons donc que le processus utilise 170 t/h d'eau et il en resort 170 t/h d'eau usées à une concentration globale de 241,1765 ppm. Le schema correspondant à cette situation est donné par la [figure 2](#).

Pour minimiser la consommation d'eau dans ce processus il faudrait prendre en compte les concentration seuil pour chaque opération et particulièrement les concentration d'alimentation limite maximale $C_{in(max)}$, [tableau 2](#).

Figure 2.1 : schéma du processus avec utilisation d'eau fraîche

La concentration limite maximale d'un flux d'eau entrant dans une unité de traitement, peut être obtenu à partir (Foo, 2009) :

- de fiches techniques d'équipements,
- des données de conception du fabricant ;
- des limitations physiques telles que le débit de suintement, le débit d'inondation, le canal, force motrice minimale de transfert de masse, solubilité maximale ;
- Des Contraintes techniques telles qu'éviter l'entartrage, les précipitations, la corrosion, l'explosion, accumulation de contaminants, etc.
- des estimations des ingénieurs ou de la littérature.

Tableau 2.2: Seuils limites des flux d'eau

Opération	seuil du polluant			
	\dot{m}_w (t/h)	m_c (Kg/h)	C_{in} (ppm)	C_{out} (ppm)
U1	20	2	0	100
U2	100	5	50	100
U3	40	30	50	800
U4	10	4	400	800

Les concentration de sortie des flux sont quant à elles peuvent être déterminée par des test en laboratoire ou en utilisant un kit de test de la qualité de l'eau. Plusieurs échantillons d'eau doivent être prélevés de chaque source d'eau afin de déterminer les limites supérieures et inférieures fiables de la concentration des contaminants. La concentration maximale à la sortie des sources d'eau peut également devoir être ajusté pour tenir compte de la prise de masse. Par exemple, si les contaminants se dissolvent,

une augmentation de la concentration à l'entrée sera également réfléchié à la concentration de sortie pour équilibrer le système (Klemes, et al., 2014)

Pour l'opération U1 l'exigence est d'utilisé de l'eau fraîche, aucun contaminants n'est admissible mais par contre pour les opération U2, U3 et U4 des concentration maximales respectives de 50, 50 et 400 ppm sont admissible, tableau 2.

En analysant les résultats présentés dans le schéma de la figure 2, nous observons que les concentrations en sortie des unités U2, U3 et U4 sont inférieures aux concentrations maximales limites autorisées en sortie. Cela indique que le débit d'eau limite utilisé est important. Si le débit d'eau utilisé dans cette opération peut varier et que l'on considère \dot{m}_c constant pour toutes les opérations, nous constatons qu'il est déjà possible de réduire la quantité d'eau à ce stade en utilisant de l'eau fraîche.

$$\dot{m}_w = \frac{\dot{m}_c}{(C_{in} - C_{out})} \quad (2.2)$$

$$\dot{m}_{wU1} = \frac{2000 \text{ g/h}}{(100 - 0)} = 20 \text{ t/h}$$

$$\dot{m}_{wU2} = \frac{2000 \text{ g/h}}{(100 - 0)} = 50 \text{ t/h}$$

$$\dot{m}_{wU3} = \frac{30000 \text{ g/h}}{(800 - 0)} = 37.5 \text{ t/h}$$

$$\dot{m}_{wU4} = \frac{4000 \text{ g/h}}{(800 - 0)} = 5 \text{ t/h}$$

$$\dot{m}_{w\text{totale}} = (20 + 50 + 37.5 + 5) \text{ t/h} = 112.5 \text{ t/h}$$

En analysant les seuils de concentration par opération nous constatons que les eaux issues des Operations U1, U2 et U3 sont réutilisable à l'opération U4 car leurs concentrations sont inférieure à la concentration limite d'entrée à U4. Ainsi au lieu de considérer chaque opération comme étant unique Wang et Smith ont considéré l'eau utilisé comme un flux unique dont la concentration en contaminant augmente au fur et en mesure qu'il passe d'une opération à une autre, et en s'inspirant de la courbe composite pour l'intégration d'Energie, ils ont introduit le concept de la courbe composite limite pour l'eau. La courbe composite est une représentation graphique de ΔC_i en fonction de \dot{m}_c . Partant de l'équation (2.1) on écrit

$$\Delta C_i = (C_{in} - C_{out}) = \frac{1}{\dot{m}_w} \cdot \dot{m}_c \quad (2.3)$$

Figure 2.2: profil des flux d'eau au concentrations limites

La figure 2.2 représente le profil de chaque flux d'eau sur un diagramme de ΔC_i en fonction de \dot{m}_c .

La courbe composite est élaborée, en divisant le diagramme en intervalles de concentration. Ensuite, la charge massique de chaque intervalle est combinée pour former la courbe composite limite (Wang, et al., 1994).

Quatre intervalles de concentration peuvent être considéré, tableau 2.3, la combinaison des flux existant dans chaque intervalle conduit à l'obtention des nouvelles valeurs de \dot{m}_c à partir desquelles la courbe composite limites, figure 2.3, sera tracé.

Dans l'intervalle 3 par exemple les flux U1, U2 et U3 coexiste ce qui signifie que la quantité d'eau disponible dans cette intervalle est la somme des $\sum m_w$ des trois flux soit 160 t/h d'eau. Dans cette intervalle l'eau passe de 50ppm à 100ppm, ce qui correspond à un Transfer de contaminant de

$$\dot{m}_c = 160 * (100 - 50) = 8kg/h$$

En plaçant successivement les droites correspondant aux intervalles de concentration et aux nouveaux \dot{m}_c nous constatons que sur l'axe de x la charge massique du second intervalle est de 8 donc elle se situera entre 1 et 9

Table 2.3: Données de traçage de la courbe composite Limite

Intervalle	C_i ppm	C_{out} ppm	Flux d'eau existant	m_w (t/h)	$\sum m_w$ (t/h)	m_c (Kg/h)	$\sum m_c$ (Kg/h)
1	0	50	U1	20	20	1	1
2	50	100	U1,U2,U3	20+100+40	160	8	9
3	100	400	U3	40	40	12	21
4	400	800	U3,U4	40+10	50	20	41

De même pour le troisième intervalle la charge massique étant de 12kg/h, elle se situera donc entre 9 et 9+12 kg/h soit à 21 kg/h et pour les quatre intervalles entre 21 et 41kg/h car la charge massique dans cet intervalle est de 20kg/h. Ainsi on obtient la courbe composite donné sur la figure 2.3 .

La courbe composite limite décrit la manière dont le système global se comporterait s'il n'était constitué que d'un seul processus utilisant de l'eau. Dans ce contexte le flux global du système correspondrait à une droite unique donc la pente correspond à l'inverse du débit d'eau globale du système si on considère l'équation 2.2.

Figure 2.3: Courbe composite Limite (Wang, et al., 1994)

En traçant un droit débutant par l'origine, ce qui signifie que l'on part d'une eau fraiche sans contaminant, on peut arriver à déterminer le débit minimal d'eau nécessaire au du système au point d'intersection entre cette dernière et la courbe composite limite. Ce point correspond au point de pincement (PINCH), c'est-à-dire le point à partir du

Du quel on a plus besoin d'apporter de l'eau fraiche au système. Dans cet exemple le Pinch correspond à une charge massique de 9kg/h et une concentration de 100ppm ce qui correspond à un débit massique d'eau de

$$\dot{m}_{w\ pinch} = \frac{9000\ g/h}{(100 - 0)} = 90\ t/h$$

Figure 2.4: Détermination du point de pincement

Le point de pincement permet de définir deux zones de conception sur la courbe composite. Les opérations en dessous du Pinch sont celles qui nécessitent l'utilisation d'eau fraîche, tandis que celles au-dessus n'exigent pas l'utilisation d'eau fraîche. Ainsi, les eaux issues des opérations en dessous du Pinch peuvent être réutilisées dans les opérations au-dessus du Pinch.

Wang et Smith, ont par la suite développé une stratégie de design qui exploite le bypass et le mélange des flux d'eau en suivant les intervalles des concentrations afin

De démontrer comment la quantité minimale d'eau déterminé à partir de la courbe composite doit être utilisé dans le procédé.

En considérant chaque flux d'eau des opérations disponible dans chaque intervalle des concentrations, nous voyons que U1 et U2 en dessous du Pinch nécessite l'utilisation exclusive d'eau fraîche, dans ce cas pour U1 il faudrait 20kg/t d'eau fraîche et 50t/h pour U2 afin de satisfaire à la contrainte de la concentration limite de sortie, *figure 2.5*. U3 se situe simultanément dans

Figure 2.5: Représentation des opérations par intervalle de concentration

Figure 2.6: Design du Réseau d'eau (Répartition des flux d'eau par opération)

L'intervalle 2 et 3, en même temps en dessous et au-dessus du Pinch, ce qui signifie que cette opération peut recevoir de l'eau fraîche ou de l'eau utilisée. Pour l'option de réutilisation nous observons que l'eau issue de l'opération U1 et U2 ne sont réutilisable directement à l'opération U3 car leurs concentrations de sortie (100ppm) sont supérieures à celle d'entrée de U3 (50ppm). Le point du Pinch prévoyant d'utilisée 90t/h d'eau, nous disposons de encore de 20 t/h d'eau fraîche utilisable, Ainsi en la mélangeant avec le 20t/h issue de U1 nous obtenons 40t/h d'eau à 50ppm alimentable à U3, figure 2.6.

Figure 2.7: schéma conventionnel du procédé simplifié

Dans l'intervalle 4 seul l'opération 4 existe, l'eau issue de U3 ne pouvant être utilisée car sa concentration de sortie l'interdit, il est évident de réutiliser U2. La concentration de sortie de U2 étant de 100ppm le débit d'eau utilisable à U4 sera de :

$$\dot{m}_{wU4} = \frac{4000 \text{ g/h}}{(800 - 100)} = 5.71 \text{ t/h}$$

Il faudrait donc au minimum utilisé 5,71 t/h de venant de U2. La figure 2.7 représente le flowsheet simplifié du procédé modifié, comparativement au schéma de la figure 2.1 qui impliquent l'utilisation de 112.5 t/h d'eau fraîche, après la démarche précédente on se trouve à 90t/h ce qui représente une réduction de la consommation d'eau fraîche et des eaux usées de 22,5t/h soit 19.48%.

Cette méthodologie de (Wang, et al., 1994) vise à concevoir des systèmes d'eau optimisés pour une utilisation réduite de l'eau. Par la suite, Smith et ses collaborateurs ont continuellement perfectionné ces approches systématiques (Wang et Smith, 1994a, b, 1995 ; Kuo et Smith, 1997, 1998a, b). Ces concepts de conception ont été appliqués avec succès pour accroître l'efficacité des systèmes d'eau et réduire les émissions aqueuses dans l'environnement (Klemeš, et al., 2008)

S'appuyant sur ces méthodes conceptuelles, des techniques de conception automatisées basées sur des méthodes d'optimisation mathématique ont été développées (Doyle et Smith, 1997 ; Galan et Grossmann, 1998 ; Alva-Algáez et al., 1999 ; Huang et al., 1999 ; Jödicke et al., 2001). Ces techniques prennent en compte les complexités de conception et les contraintes techniques. Grâce à ces techniques de minimisation de l'eau, de nombreuses applications industrielles a été couronnées de succès dans des secteurs tels que les raffineries, la pétrochimie, l'industrie alimentaire, la pâte et le papier, et l'acier (Klemeš, et al., 2008).

2.2 Procédé discontinu

2.2.1 Généralités

La méthode décrite dans le paragraphe précédent a été établit à la base sur des procédé continus dans lesquelles la seule contrainte considérable est la concentration des flux d'eau. Dans le cas des procédés discontinus une contrainte supplémentaire, qui est le temps s'ajoute, car dans ces procédés toutes les opérations ne s'exécutent pas simultanément et en continu.

La différence entre les procédés continus et discontinus (Batch) dans le sens de la réutilisation de l'eau. Considérons deux opérations, A et B, utilisant de l'eau. Si la concentration C_{oA} de l'eau à la sortie de A est inférieure à celle de B (C_{oB}), alors dans un procédé

Figure 2. 8 : différent entre la réutilisation dans un procédé Continu et discontinu

mais pas l'inverse. Cependant, dans un procédé discontinu, l'eau provenant de A peut être réutilisée uniquement si elle est disponible avant le début de l'opération B. Dans le cas contraire, A ne sera pas utilisable, à moins que l'eau ne soit stockée pour une utilisation ultérieure.

2.2.2 Revue des Méthodes

Plusieurs chercheurs ont travaillé sur la minimisation de la consommation en eau fraîche et des eaux usées dans les processus discontinus, plusieurs méthodes de ciblage et de design ont été développés. Ces dernières peuvent être catégorisé en deux groupe principales dont les méthodes graphiques, qui sont plutôt intuitive et les méthodes mathématiques. Dans ce travail un accent sera mis sur les méthodes graphiques car elles ne nécessitent pas des connaissances approfondies en mathématique.

Les méthodes graphiques se divisent en deux catégories : les techniques graphiques et les techniques algébriques.

1. Technique graphique de (Wang, et al., 1995a):

Elle consiste à segmenter les opérations utilisant de l'eau en intervalles de concentration et calcule la quantité d'eau nécessaire pour chaque intervalle. Elle utilise des courbes composites pour déterminer les flux d'eau minimaux (ciblage).

Elle a le désavantage de ne pas être applicable aux opérations par lots véritables, où l'eau est chargée et déchargée à des moments distincts. La conception du réseau n'est pas systématique et ne traite pas les processus avec des pertes ou gains d'eau.

2. Technique graphique de (Majazi, et al., 2006):

Elle traite les processus par lots (BATCH) véritables où l'eau est chargée et déchargée à des moments distincts. Propose deux approches : l'une où le temps est la contrainte principale et l'autre où la concentration est la contrainte principale. Utilise des diagrammes de disponibilité de stockage inhérents pour évaluer l'utilisation des unités de traitement inactives pour le stockage de l'eau.

Elle se limite aux processus avec des flux d'entrée et de sortie uniformes/égaux, ne gère pas les processus avec des pertes ou gains d'eau.

3. Technique algébrique de (Foo, et al., 2005):

Elle utilise l'analyse en cascade de l'eau (WCA) pour déterminer les flux d'eau minimaux dans un processus par lots. Traite les processus utilisant de l'eau comme des sources et des puits séparés et est applicable aux processus par lots véritables et semi-continus.

Cette méthode ne fonctionne pas pour les processus par

lots uniques avec des systèmes de stockage lorsque plusieurs puits et sources de différents niveaux de concentration sont présents. Elle suppose l'utilisation d'un seul réservoir de stockage, ce qui peut nécessiter un grand nombre de réservoirs pour des sources d'eau de différentes concentrations.

4. *Technique algébrique de (Liu, et al., 2007):*

Appelée analyse des intervalles de concentration dépendante du temps (CIA), cette méthode est similaire à la WCA mais traite les problèmes de flux fixes. Effectue des bilans de masse et de contaminants sur des intervalles de concentration pour déterminer les flux d'eau minimaux.

Malheureusement elle n'a pas encore été démontrée pour son applicabilité aux processus par lots véritables, car seules des opérations semi-continues ont été analysées.

5. *Technique de conception de réseau de (Chen, et al., 2008)*

C'est une Méthode graphique qui conçoit un réseau d'eau par lots en utilisant un diagramme quantité-temps pour minimiser les flux d'eau et la capacité de stockage nécessaire. Garantit les flux d'eau minimaux sans nécessiter de cibles de flux préalables. Bien que cette méthode soit robuste, elle peut devenir complexe pour des problèmes de grande taille avec de nombreux intervalles de concentration et/ou de temps

Ces techniques offrent des approches variées pour minimiser l'utilisation de l'eau dans les processus par lots, chacune ayant ses propres avantages et limitations.

2.2.3 Méthode de (Majozi, et al., 2006)

Le procédé étudié dans ce projet étant composé d'opération entièrement discontinu, nous concentrerons cette section sur une brève description de l'une des approches de (Majozi, et al., 2006) qui considère le temps comme contrainte primaire.

Cette approche a été démontré sur base d'un exemple hypothétique d'une installation agrochimique, impliquant l'extraction liquide-liquide (lavage de produit) avec de l'eau comme phase aqueuse, dans la production de trois produits agrochimiques A, B et C. Ces agrochimiques ont été produits dans des réacteurs par lots (Batch).

Les caractéristiques des flux d'eau sont données dans le tableau 4 et la figure 9 donne un aperçu du bilan initial de l'eau sans réutilisation.

Figure 2.9: Schema simplifié du bilan de l'eau

Le bilan global sans réutilisation de l'eau implique une masse d'eau de 2080 Kg d'eau fraîche. L'approche de (Majozi, et al., 2006) en considérant le temps comme contrainte primaire consiste à représenter chaque opération utilisatrice d'eau sur un diagramme de ΔC_i en fonction de t_i , car dans le procédé discontinu l'eau est utilisée dans un intervalle de temps et non en continu, d'où on parle plus de quantité d'eau que des débits selon que :

$$\dot{m}_c = \frac{m_c}{\Delta t} = \dot{m}_w \cdot \Delta C_i \quad (2.4)$$

$$m_c = \dot{m}_w \cdot \Delta C_i \cdot \Delta t$$

Dans l'expression précédente $\dot{m}_w \cdot \Delta t$ représente la quantité d'eau ΔG utilisé sur l'intervalle Δt l'équation peut ainsi s'écrire

$$\Delta G = \dot{m}_w \cdot \Delta t = \frac{m_c}{\Delta C_i} \quad (2.5)$$

En prenant le temps comme contrainte principale, nous pouvons subdiviser le graphique de la figure 2.10 en cinq intervalles de temps. Dans le premier intervalle (0-2 heures), les opérations LA et RB débutent, nécessitant respectivement 1000 kg et 280 kg d'eau fraîche, soit un total de 1280 kg. Dans le second intervalle (2-3 heures), les opérations LA et RB se poursuivent, tandis que l'opération RC débute à 2 h. Étant donné que LA et RB ne sont pas encore achevées, aucune eau issue du premier intervalle n'est disponible.

Tableau 2.4 : Données de l'exemple de (Majozi, et al., 2006)

Opération	Intervalle de temps	C_{in}	C_{out}	Eau (Kg)	Charge
Lavage A (LA)	0-3	0	0.1	1000	100
Réaction B (RB)	0-4	0.25	0.51	280	72.8
Réaction C (RC)	2-6.0	0.25	0.51	280	72.8
Lavage B (LB)	4-5.5	0.1	0.1	400	0
Lavage C (LC)	6-7.5	0.1	0.1	400	0

RC nécessite donc 280 kg d'eau fraîche, ce qui augmente le besoin global en eau fraîche à 1560 kg.

Dans l'intervalle 3 (3-4 heures), LA s'achève à 3 heures et RB à 4 heures, ce qui rend disponible 1000 kg à 0,1 kg de sel/kg et 280 kg d'eau issue de RB. Cette dernière a une concentration inférieure à 0,51 car de l'eau fraîche a été ajoutée. En revanche, dans cet intervalle, RC se poursuit.

L'eau issue de LA est potentiellement réutilisable dans l'intervalle suivant car sa concentration de sortie correspond à la limite d'entrée de LB et LC. Toutefois, notons que LB débute à 4 heures, soit une heure après la fin de LA. Cela implique que pour réutiliser cette eau,

doit être stockée jusqu'au début de LB. L'eau issue de RB ne présente aucun potentiel de réutilisation, elle peut donc être déversée aux égouts.

Dans l'intervalle 4 (4-6 heures), LB débute et prend fin à 5,5 heures et RC prend fin à la fin de cet intervalle. 400 kg d'eau issue de LA peuvent être réutilisés dans LB, d'où cet intervalle n'implique pas l'apport d'eau fraîche

Dans l'intervalle 5 (6-7 heures), seul RC existe, alors 600 kg issus de LA sont encore disponibles et peuvent donc être réutilisés dans LC. Le besoin global d'eau fraîche est donc de 1560 kg, ce qui représente une réduction de 25 % par rapport à la situation initiale (figure 2.9).

Figure 2.10: Représentation graphique des flux d'eau

Figure 2.11: Diagramme de disponibilité des Stockage inhérent (ISAD : inhérent storage availability Diagramme)

Cette situation est représentée sur la figure 2.12.

Dans cette dernière situation, la capacité maximale de stockage peut être fixée à 800 kg. Toutefois, étant donné que LB se termine 30 minutes (0,5 h) avant LC, les 400 kg d'eau provenant de LB peuvent être réutilisés dans LC (figure 2.13), ce qui réduit donc la capacité de stockage à 400 kg tout en augmentant les eaux usées par lot à 1160 kg.

Lorsque plusieurs lots se succèdent, comme c'est le cas en pratique, l'utilisation d'eau peut encore être réduite. En analysant le circuit de la figure 2.12, pour un second lot, les eaux provenant de LB et LC du lot précédent peuvent être stockées et réutilisées dans RB et RC, car leurs concentrations sont inférieures aux concentrations limites d'entrée. Ainsi, le besoin global en eau pour le second lot devient de 1000 kg (figures 2.14), ce qui représente une réduction de 51,92 % par rapport à la situation initiale (figure 2.9).

Dans l'eau stockée au premier lot, 560 seulement sont utilisés, d'où 240 kg restent dans le stockage. L'alimentation des 1000 kg au second lot pour satisfaire le besoin de LA créera une accumulation et des débordements, d'où l'importance de purger. Lorsque le cycle est établi, pour une purge de 400 kg, 960 kg d'eau issue de LA doivent être alimentés au stockage, car 960 kg + 240 kg du lot précédent soustraits de 400 kg maintiennent le stockage à 800 kg (figure 2.14).

(Majozi, et al., 2006) ont développés le concept des Diagrammes de disponibilité des Stockages inhérents (ISAD : Inhérent Storage Availability Diagrams), figure 2.11, en se basant sur le fait que dans les opérations discontinues, les cuves (vessels) sont généralement disponibles (vides) avant que les opérations concernées ne débutent. Ainsi, l'utilisation d'un stockage n'est pas toujours nécessaire dans un procédé complètement discontinu lorsque les cuves (Tanks) peuvent servir de

Figure 2.12: Réutilisation des eaux issue de LA dans LB et LC (1er Séquence)

Figure 2.13: Réutilisation des 400Kg venant de LB dans LC

Figure 2.14: Réutilisation de l'eau (Deuxième séquence : Cycle)

Figure 2.15: Réutilisation de l'eau avec stockage des eaux dans le tank de LB et LC

Stockage.

Dans le cas de l'exemple, les cuves de LB et LC peuvent être utilisés comme stockage mais par contre il serait impossible de n'est pas utilisé de stockage dans ce cas car LB et LC finissent après RB et RC d'où il sera nécessaire d'utiliser un stockage pour les prochains batch comme cela est montré sur la figure 2.15.

L'utilisation de stockage offre la possibilité de s'affranchir de la contrainte du temps car elles rendent disponible de l'eau pour leurs utilisations dans d'autres opérations si la concentration le permet. Par contre la contrainte de concentration est difficilement contournée si n'est que par la dilution des eaux usées avec de l'eau fraîche (Majozi, et al., 2006).

2.3 Evaluation économique et technique

Les méthodes décrites ci haut ont pour objectifs de réduire la consommation d'eau fraîche et des eaux usées dans un contexte de développement durable mais en contrepartie elles permettent aux industries de réduire les coûts annualisés.

Après la détermination du besoin minimale en eau fraîche (Ciblage) et de la conception du réseau correspondant, la dernière étape consiste à évaluer la faisabilité technique et économiques. Les Méthode de minimisation décrite dans les sections précédentes sont applicables pour des nouvelles installations ou pour la modification des installations existantes (Retrofit).

Dans le cas d'un retrofit le calcul du coût du réseau en tenant compte des besoins en installation d'un nouveau réseau des tuyauteries, de la disposition géographique et des contraintes, ainsi que des coûts fixes et variables associés. Pour les calculs économiques préliminaires, la période de récupération est largement utilisée comme critère pour évaluer la faisabilité d'une solution de réseau proposée (Klemes, et al., 2014). Le délai de récupération de l'investissement (DRI) est calculé à l'aide de l'équation (2.1).

$$DRI (année) = \frac{NCI (\$)}{NAS (\$/an)} \quad (2.6)$$

Avec NCI (Net capital cost Investments), l'investissement net en capital

NAS (Net Annual Savings), les économies annuelles net

2.3.1 NCI

L'investissement net en capital correspond à l'investissement nécessaire pour l'achat et l'installations des conduites, des pompes et du ou des réservoirs de stockage pour les processus discontinus et les systèmes de contrôle. Il se calcul par la relation (Tokos, et al., 2009; Gunaratnam, et al., 2005; Klemes, et al., 2014) :

$$NCI = \sum C_{PE} + \sum C_{PEI} + \sum C_{Piping} + \sum C_{CI} \quad (2.7)$$

Avec :

$\sum C_{PE}$, le cout total d'investissement des équipements (\$). Le cout d'un équipement est déterminé dans le cas d'un procédé discontinu par l'expression ou Q est la capacité de l'équipement et r et s des parametre liées au cout d'investissement (Tokos, et al., 2009).

$$C_{PE} = r \cdot Q_i + s \quad (2.8)$$

$\sum C_{PEI}$, cout totale d'installation des équipements (\$) 0

$$\sum C_{PEI} = \sum C_{PE} \cdot f_{AN} \quad (2.9)$$

Ou f_{AN} est un facteur d'annualisation et CT le cout de l'équipement

$\sum C_{Piping}$, cout total de la tuyauterie pour la réutilisation de l'eau (\$). Le cout d'un tuyau C_{piping} , de longueur d dans lequel s'écoule un flux d'eau de densité ρ , à un débit Q et une vitesse v pendant un temps Δt peut être calculer par l'expression (2.10) (Tokos, et al., 2009)

$$C_{piping} = \left(d \cdot \left(p \cdot \left(\frac{Q}{3600 \cdot \rho \cdot v \cdot \Delta t} \right) \right) + q \right) \quad (2.10)$$

Dans cette expression r et p sont des paramètres liés au cout d'investissement et au matériaux de fabrication des tuyauteries .

$\sum C_{PEI}$: cout d'investissement pour l'instrumentation et le système de contrôle.

2.3.2 NAS

Les économies nettes annuelles (NAS) sont les économies potentielles résultant de la réduction de l'eau fraîche(FW).

économies potentielles résultant de la réduction de l'eau douce. Elles correspondent à la réduction du cout opératoire OC sur l'eau, entre la situation initiale et après intégration.

$$NAS = OC_{base-case} - OC_{new}$$

Le cout opération est la somme des prix par unité de volume de l'eau fraîche C_{FW} , du l'évacuation des eaux usées C_{WW} , de l'énergie de traitement de l'eau fraîche C_{EOC} et du prix des réactifs C_{CHEM} utilisés C_{piping} dans le traitement (Klemes, et al., 2014)..

$$OC = C_{FW} + C_{WW} + C_{EOC} + C_{CHEM}$$

3.RESULTATS

3.1. Analyse des possibilités de Réutilisation

La brasserie, ayant fait l'objet de cette étude, produit plusieurs bières et boissons sucrées, consommant en moyenne 460 136,16 m³/an d'eau sur 276 jours de production, soit 1667,16 m³/j. Cette consommation d'eau donne un ratio eau/produit de 5,48, contre un ratio cible de 4,5, indiquant une surconsommation d'eau et, par conséquent, une augmentation des charges (dépenses, redevances) liées à la gestion et à l'évacuation des eaux usées.

L'usine dispose de 2 lignes de production et d'une troisième en construction. Cette étude tiendra en compte uniquement les deux premières lignes de production. Le coût global de production d'un mètre cube d'eau à l'usine a été estimé à 2,98 \$ et la dépense de l'usine pour chaque mètre cube d'eau usée à 0,56 \$. L'usine ne dispose pas encore d'un système de traitement des eaux usées, qui sont donc toutes déversées dans l'environnement.

Par conséquent, l'initiative de réduire la consommation d'eau est déjà présente au sein de l'entreprise, mais cette dernière consiste uniquement en une sensibilisation des travailleurs à une utilisation responsable, sans tenir compte des possibilités offertes par la réutilisation.

La première étape de notre recherche a consisté à établir le bilan de l'eau sur tout le processus, ce qui a été relativement aisé car le département du Process dispose déjà de documents détaillés du procédé et de rapports de suivi de la consommation journalière d'eau à différents points de l'usine. Ainsi, les volumes horaires d'eau

Les concentrations en DCO des eaux ont été déterminées par analyse des rapports des audits et d'analyse des eaux usées et pour les données manquantes par analyse chimique au laboratoire sur une période d'un mois. Sur bases de ces valeurs les charges massiques par opération ont pu être déterminées.

Les concentrations limites d'entrées et de sorties ont été fixées sur base de la revue bibliographique (Tokos, et al., 2009; Simatea, et al., 2011; Klemes, et al., 2014; Nemati-Amirkolaii, et al., 2019; E.Holland, 2019) et des estimations avec l'équipe du process. Le temps de début et fin de chaque opération a été fait sur base des horaires de production et des estimations de l'équipe de la salle de Brassage, de la cave et l'embouteillage.

Le [tableau 3.1](#) regorge l'ensemble des données récoltées sur le procédé.

Le bilan global d'utilisation de l'eau dans la situation actuelle implique l'utilisation de 225,8 m³ d'eau fraîche par batch, qui seront par la suite déversés aux égouts.

En suivant la procédure de la méthode graphique de (Majozi, et al., 2006), le tracé de la demande en eau en fonction du temps, [figure 2.16](#), nous a permis d'identifier 22 intervalles de temps. Nous tenons à préciser que dans ce travail, nous avons considéré la demande d'eau en volume par commodité, en utilisant les termes employés au sein de l'entreprise. Ainsi, la quantité d'eau s'exprime en m³ plutôt qu'en kilogrammes. La conversion du volume à la masse est possible en connaissant la densité de l'eau.

La méthode de (Majozi, et al., 2006) a été démontrée sur un procédé comprenant cinq opérations, pour lequel le bilan de l'eau sur chaque intervalle de temps a été effectué avec plus de facilité. Cependant, dans notre cas, cette approche est plutôt fastidieuse, ce qui a rendu l'utilisation de tableaux plus pratique pour effectuer ce bilan.

Dans le [tableau 3.2](#), les intervalles de temps, les opérations existant dans chaque intervalle, le besoin en eau, l'opération ou les opérations qui se terminent, les eaux disponibles et leurs concentrations, la quantité réutilisée (Réu) dans l'intervalle, l'apport d'eau nécessaire pour satisfaire le besoin en eau d'une opération et les eaux usées déversées dans cet intervalle (WW) sont présentés.

PROJET D'INTEGRATION DES PROCÉDES

Tableau 3.1: Données du procédés

N°	OPERATION	$C_{mesuré}$	V_{eau}	Am	$C_{in_{max}}$	$C_{out_{max}}$	$T_{début}$	T_{fin}	Duree
		(ppm)	(m ³)	(Kg)	(ppm)	(ppm)	(min)	(min)	(min)
1	CB1	29.65	9	0.27	65	95	0	30	30
2	RB1	8.35	5	0.05	10	20	30	40	10
3	CF2	144.67	9	1.35	65	215	0	30	30
4	RF2	18.95	5	0.1	10	30	35	45	10
5	CS1	195.36	9	0.9	65	165	90	105	15
6	RS1	9.56	6	0.06	10	20	105	115	10
7	CS2	97.98	18	1.8	65	165	105	135	30
8	RST2	49.67	6	0.3	10	60	135	145	10
9	CO2	4.5	11.16	0.0558	10	15	0	120	120
10	LBA1	169.87	27	5.4	205	405	90	390	300
11	CTBF 1	178	9	1.62	27	207	420	450	30
12	RTBF1	19.87	5	0.1	10	30	455	465	10
13	CTBF2	178.9	9	1.62	25	205	480	510	30
14	RTBF2	19.7	5	0.1	10	30	515	525	10
15	CS12	98.78	18	1.8	65	165	420	450	30
16	RS12	18.91	6	0.12	10	30	455	460	5
17	CS22	98.67	18	1.8	65	165	423	453	30
18	RS22	18.98	6	0.12	10	30	455	460	5
19	Lubri1	4.5	22.32	0.1116	100	105	180	420	240
20	Lubri2	4.5	22.32	0.1116	100	105	180	420	240
Total			225.8	17.79					525

Pour le premier intervalle de temps, allant de 0 à 30 minutes, trois opérations (CB1, CO2 et CF2) débutent, nécessitant ainsi un besoin en eau fraîche de 29,16 m³. Dans le second intervalle, CB1 et CF2 prennent fin, rendant ainsi disponible 18 m³ d'eau à 90 ppm de DCO. En même temps, dans ce même intervalle, RF2 débute avec un besoin de 5 m³ d'eau. Bien que RF2 commence après CB1 et CF2, ces dernières ne peuvent pas être réutilisées dans RF2 en raison de la contrainte de concentration, car RF2 exige une concentration d'entrée maximale de 10 ppm.

Dans le troisième intervalle, aucune opération ne débute ni ne se termine ; seules les opérations CO2 et RF2 se poursuivent.

Dans le quatrième intervalle, RF2 prend fin, rendant ainsi disponible 5 m³ d'eau à 20 ppm, soit un total de 23 m³ d'eau disponible.

Dans le cinquième intervalle, CS1 et LBA1 débutent avec des besoins respectifs de 27 m³ et 9 m³. Notons que dans les intervalles précédents, 23 m³ d'eau à 74,78 ppm sont disponibles, alors que le besoin de LBA1 est de 27 m³ à une concentration de 205 ppm. L'eau disponible peut donc être réutilisée dans LBA1 en lui ajoutant 4 m³ d'eau fraîche pour satisfaire le besoin. Ainsi, le besoin en eau dans cet intervalle est réduit de 36 m³ à 13 m³ (9 m³ + 4 m³ d'apport).

Dans le sixième intervalle, RS1 et CS2 débutent avec un besoin total de 24 m³ à satisfaire. Aucune eau n'étant disponible, de l'eau fraîche est utilisée. Dans ce même intervalle, CS1 se termine, rendant ainsi disponible 9 m³ d'eau à 100 ppm.

Dans le septième intervalle, aucune opération ne débute mais RS1 se termine, augmentant ainsi l'eau disponible à 15 m³ à 64 ppm de DCO.

Figure 3.1: Ciblage sur les intervalles de temp

Dans le huitième intervalle, aucune opération ne débute mais CO₂ prend fin, rendant 11,16 m³ d'eau, ce qui augmente l'eau disponible à 26,16 m³ à 46 ppm.

Dans l'intervalle neuf, RST2 débute avec un besoin de 6 m³. Cependant, l'eau disponible ne peut être utilisée car la concentration ne le permet pas. Pendant ce même intervalle, CS2 se termine, augmentant l'eau disponible à 44,16 m³ à 63,76 ppm.

Dans l'intervalle dix, aucune opération n'a lieu mais RST2 se termine, augmentant l'eau disponible à 50,16 m³ à 62,12 ppm.

Dans l'intervalle onze, Lubri 1 et 2 débutent avec un besoin global de 44,6 m³ à une concentration de 100 ppm. Cependant, 50,16 m³ d'eau à 62,12 ppm sont déjà disponibles et peuvent donc être réutilisés, réduisant ainsi le besoin en eau à 0.

Dans l'intervalle douze, aucune opération ne débute, seul LBA1 se termine, rendant disponible 27 m³ supplémentaires, soit un total de 32,56 m³ à 229,28 ppm. En raison de cette concentration largement supérieure aux limites de concentration d'entrée de toutes les opérations, ces eaux peuvent

être directement déversées.

Dans l'intervalle 13, CTBF1 et CS12 débutent, nécessitant un besoin de 27 m³. Dans ce même intervalle, Lubri 1 et 2 prennent fin. En pratique, les eaux issues de Lubri 1 et 2 sont difficilement récupérables et sont donc directement rejetées aux égouts.

Dans l'intervalle 14, CS22 débute avec un besoin de 18 m³. Dans l'intervalle 11, 44,6 m³ sur 50,16 m³ ont été utilisés, laissant 5,56 m³ disponibles. Ces 5,56 m³ peuvent être complétés par 12,44 m³ d'eau fraîche pour satisfaire les besoins de CS22. Dans cet intervalle, aucune opération ne prend fin et aucune eau n'est disponible.

Au-delà de l'intervalle 14, la contrainte de concentration n'est respectée dans aucun autre intervalle pour permettre la réutilisation. Dans le dernier intervalle, 76 m³ d'eaux usées avec une DCO globale sont disponibles. Cette concentration peut être stockée et réutilisée soit pour LBA1, soit pour Lubri 1 et 2. Cependant, dans la démarche qui vient d'être effectuée, ces opérations ont pu être satisfaites en eau. Nous proposons donc de ne stocker que les eaux de rinçage, dont RS12, RS22 et RTBF2, soit 22

PROJET D'INTEGRATION DES PROCEDES

Tableau 3.2: Tableau de Rétrofit premier Batch (première séquence)

N°	Intervalle de temp(min)	Opérations par intervalle	Besoin	Opération finit	Eau	C _{ww}	Réu	Apport d'eau	WW
			en Eau		disponible				
			m ³			ppm	m ³	m ³	m ³
1	0-30	CB1+CO2+CF2	29.16	-	-	-	-	-	-
2	30-40	CO2+RF2	5	CB1+CF2	18	90.00	-	-	-
3	40-45	CO2+RF2	-	-	18	90.00	-	-	-
4	45-90	CO2	-	RF2	23	74.78	23	4	-
5	90-105	CO2+CS1+LBA1	9	-	0	0.00	-	-	-
6	105-115	CO2+RS1+CS2	24	CS1	9	100.00	-	-	-
7	115-120	CO2+CS2	-	RS1	15	64.00	-	-	-
8	120-125	CS2	-	CO2	26.16	46.85	-	-	-
9	135-145	RST2	6	CS2	44.16	63.76	-	-	-
10	145-180	-	-	RST2	50.16	62.12	44.6	-	-
11	180-390	Lubri 1+Lubri 2	-	-	5.56	62.12	-	-	-
12	390-420	Lubri 1+Lubri 2	-	LBA1	32.56	229.28	-	-	27
13	420-423	CTBF1+CS12	27	Lubri 1+2	50.16	66.57	5.56	-	44.6
14	423-450	CTBF1+CS12+CS22	12.44	-	-	-	-	-	-
15	450-455	CS22	-	CS12+CTBF1	27	126.67	-	-	-
16	455-460	RS12+RS22+RTB1	17	CS22	45	124	-	-	45
17	460-465	RTBF1	-	RS12+RS22	57	101.85	-	-	-
18	465-480	-	-	RTBF1	62	95.25	17	-	-
19	480-510	CTBF2	9	-	62	89.68	-	-	-
20	510-515	-	-	CTBF2	71	101.13	-	-	9
21	515-525	RTBF2	5	-	71	101.13	-	-	-
22	525	-	-	RTBF2	76	95.79	5	-	-
TOTAL			147.6		22		73.2	4	125.6
			%	34.63%					44.4%

m³ d'eau à 20 ppm, qui peuvent être stockées pour des batch ultérieur.

La plus grande quantité réutilisée correspond à 44,6 m³. Ce volume est constitué de 44,16 m³ issus de l'intervalle neuf, disponible respectivement 35 minutes avant le début de Lubri 1 et 2, et de 6 m³ de RST2 qui prend fin au moment où Lubri 1 et 2 débutent. Cela implique que la capacité maximale de stockage pour ce premier batch doit être de 50,16 m³. dans ce premier batch, le besoin global en eau est réduit de 225.8 m³ en fonctionnement actuel à 147.6 m³ par batch, soit de 34.63% et les eaux usées sont également réduites de 225.8 à 125.6 m³ soit de 44.4% par batch.

Le schéma correspond à ce premier batch est donnée sur la [figure 3.2](#).

Pour le second batch, il faudrait tenir compte de la présence de 22 m³ stockés lors du batch précédent. En répétant la même démarche que pour le premier batch, on parvient à réduire la demande en eau à 125,64 m³ par batch, soit une réduction de 55,64 %, et les eaux usées de 44,4 %. Les résultats de la deuxième séquence sont donnés dans le [tableau 3.3](#).

Pour le troisième batch, on obtiendra le même résultat que pour le second batch, car il reste 22 m³ à 20 ppm en stock. Ainsi, l'état cyclique correspondra au schéma du second batch, présenté dans la [figure 3.3](#).

Jusqu'à présent, nous avons considéré l'usine dans son ensemble en fonctionnement. Cependant, en fonction du planning de production et de maintenance, une ligne peut être en fonctionnement et l'autre à l'arrêt. Il est donc important de prendre en considération ces cas

PROJET D'INTEGRATION DES PROCEDES

Tableau 3.3: tableau du Rétrofit Deuxième batch (deuxième séquence)

N°	Intervalle de temp(min)	Opérations par intervalle	Besoin en Eau <i>m</i> ³	Opération finit	Eau disponible <i>m</i> ³	C _{ww} ppm	Réu <i>m</i> ³	Apport d'eau <i>m</i> ³	WW <i>m</i> ³
		Batch précédent	-	-	22	20.00	18		
1	0-30	CB1+CO2+CF2	11.16		4	20.00		-	-
2	30-40	CO2+RF2	5	CB1+CF2	22	93.64		-	-
3	40-45	CO2+RF2	-	-	22	93.64		-	-
4	45-90	CO2	-	RF2	27	80.00	27	-	-
5	90-105	CO2+CS1+LBA1	9	-	0	0.00		-	-
6	105-115	CO2+RS1+CS2	24	CS1	9	100.00		-	-
7	115-120	CO2+CS2	-	RS1	15	64.00		-	-
8	120-125	CS2	-	CO2	26.16	46.86		-	-
9	135-145	RST2	6	CS2	44.16	63.76		-	-
10	145-180	-	-	RST2	50.16	62.12		-	-
11	180-390	Lubri 1+Lubri 2	-	-	50.16	62.12	44.6	-	-
12	390-420	Lubri 1+Lubri 2	-	LBA1	32.52	243.02		-	27
13	420-423	CTBF1+CS12	27	Lubri 1+2	50.16	66.57	5.52	-	44.64
14	423-450	CTBF1+CS12+CS22	12.48	-	-	-		-	-
15	450-455	CS22	-	CS12+CTBF1	27	70.37		-	27
16	455-460	RS12+RS22+RTB1	17	CS22	18	120.41		-	18
17	460-465	RTBF1	-	RS12+RS22	12	20.00	12	-	-
18	465-480	-	-	RTBF1	17	20.00	5	-	-
19	480-510	CTBF2	9	-	17	20.00		-	-
20	510-515	-	-	CTBF2	26	75.38		-	9
21	515-525	RTBF2	5	-	17	20.00		-	-
22	525<	-	-	RTBF2	22	20.00	5	-	-
Total (m³)			125.64		22		77.2	-	125.64
			%	55.64%				-	44.36%

Pour parvenir à établir une bonne estimation annuelle pour le calcul du DRI.

Les tableaux du Rétrofit pour le fonctionnement avec la première ligne de production (L1) et la deuxième ligne de production (L2) sont présentés dans les annexes A et C pour la première séquence (S1), et dans les annexes B et D pour la deuxième séquence (S2). Cela permet une réduction de la consommation d'eau de 31,8 % et 50,05 % pour L1 et L2 respectivement dans la première séquence, et de 38,56 % et 53,34 % dans la deuxième séquence.

En ce qui concerne les eaux usées (WW), une diminution de 44,6 % est observée pour la ligne 1 entre la première et la deuxième séquence, tandis que

pour la ligne 2, cette réduction passe de 54 % à 53,3 %. Il est à noter que, pour la ligne 2 (L2), 92 % et 97 % de l'eau sont réutilisés respectivement dans les deux séquences car pour cette ligne, un système de réutilisation des eaux de rinçage des bouteilles en verre pour le nettoyage des casiers (LBA2) est déjà en place. Les eaux ainsi récupérées sont donc disponibles pour être réutilisées dans d'autres opérations, comme décrit dans les tableaux donnés en annexes C et B.

Les figures 3.4 et 3.5 représentent l'état cyclique (deuxième séquence) pour le fonctionnement avec L1 et L2 respectivement.

Le résumé des avantages tirés de la réutilisation des eaux pour tous les modes de fonctionnement de l'usine est présenté dans le tableau 3.4.

Figure 3.2: Réseau de réutilisation de l'eau pour les deux lignes de production (1^{ière} séquence)

Figure 3.3.:Réseau de réutilisation de l'eau pour les deux lignes de production (2^{ième} séquence)

3.2 Evaluation économique et technique

3.2.1 Calcul du NAS

Chaque lot (batch) à l'usine dure 525 minutes, ce qui correspond à 8,75 heures, soit 2,74 lots par jour. Selon le programme de production et les fréquences observées au cours des années précédentes, sur 276 jours de fonctionnement, environ 138 jours l'usine fonctionne avec les deux lignes, tandis que les 138 jours restants sont répartis équitablement entre L1 et L2, soit 69 jours pour chacune.

En prenant en compte qu'une ou les deux lignes

S'arrêtent en moyenne tous les trois jours, nous pouvons ainsi estimer que tous les trois jours, la première séquence de réutilisation se déroulera dans tous les modes de fonctionnement.

En résumé, en fonctionnement avec toutes les lignes, 46 jours correspondent à la première séquence (S1) et 138 jours à l'état de cycle (S2). Pour un fonctionnement avec L1 ou L2 uniquement, 23 jours correspondent à la première séquence et 46 jours à la deuxième. Ainsi, la consommation annuelle d'eau pour ces opérations est calculée en conséquence.

Figure 3.4: Réseau de réutilisation de l'eau pour la première ligne de production (2^{ième} séquence)

Figure 3.5 : Réseau de réutilisation de l'eau pour la deuxième ligne de production (2^{ième} séquence)

Annuellement, pour un fonctionnement avec deux lignes, 46 batch correspondant à S1 sont réalisés, et 240,12 batch à S2, car sur un total de 2,74 batch journaliers, 1,74 concernent S2.

Globalement, la consommation d'eau s'élève à **38 160,72 m³/an** pour les lignes L1 et L2 combinées, dont 11 411,46 m³/an pour L1 seule et 8 335,297 m³/an pour L2. Par ailleurs, la consommation annuelle d'eau fraîche (FW) atteint un total de 57 907,47 m³/an, [tableau 3.5](#).

En effectuant un calcul similaire pour les eaux usées (WW), le volume total d'eaux usées déversées est estimé à 117 660,028 m³/an. Ce volume est supérieur à celui de l'eau fraîche (FW) en raison de la réutilisation.

En comparaison avec la situation actuelle, la réutilisation permettra de réduire le volume annuel d'eau douce consommée de 112 851,5 m³/an, soit une diminution de 66,09 %, ainsi que celui des eaux usées rejetées de 53 098,96 m³/an, représentant une réduction de 31,10 %. Ces résultats constituent un avantage significatif en termes de préservation des ressources.

Les données obtenues dans cette analyse sont cohérentes avec celles rapportées dans la littérature. En effet, dans des cas de référence, les économies d'eau douce réalisées varient entre 7 % et 72 %. L'ampleur de ces économies est principalement influencée par le degré de réutilisation de l'eau dans l'industrie, ainsi que par la quantité et la qualité des

Tableau 3.4: récapitulatif des économies d'eau réalisé dans chaque mode de fonctionnement de l'usine

Mode de fonctionnement	Eau fraîche		Eaux usées (WW)		Eau réutilisée		Stocké m ³
	m ³	%	m ³	%	m ³	%	
Actuel L1+L2	225.8	-	-	-	-	-	-
L1+L2 Séquence 1	147.64	34.61	125.64	44.4	73.2	50	22
L1+L2 Séquence 2	125.64	55.64	125.64	44.36	77.16	59.1	22
Actuel L1	127.48	-	-	-	-	-	-
L1 Séquence 1	87.32	31.5	76.3	40.1	31.3	36	11
L1 Séquence 2	78.32	38.56	76.3	40.1	31.32	40	11
Actuel L2	123.48	-	-	-	-	-	-
L2 Séquence 1	61.68	50.05	56.7	54.1	56.8	92	5
L2 Séquence 2	57.61	53.34	57.61	53.3	55.9	97	5

sources et des rejets d'eau disponibles (Klemeš et al., 2014).

En termes d'argent la réutilisation permettra donc de réduire la consommation globale en eau fraîche à 172564.3\$/a contre 508861.8\$ dans la situation actuelle ce qui représente un NAS sur l'eau fraîche de 336 297.5\$/a.

Un calcul similaire pour la gestion des eaux usées démontre qu'une économie de 29 735.44\$/a, soit un NAS global de 336 032.94\$/a.

3.2.2 Calcul du NCI

Le rétrofit de ce réseau nécessite l'installation de tanks de stockage de 50.6 m³ et des tuyauteries reliant les différentes opérations tel que cela est repris dans le tableau ; certaines opérations tel que CS1, CS2 et CS22 et CS12 ne sont considérées qu'une seule fois car il s'agit des mêmes opérations qui ont lieu deux fois lors du batch.

En utilisant les équations (2.7), (2.8), (2.9), et (2.10), et en considérant les paramètres de coût pour un tank de stockage en acier au carbone (Carbon steel) r et s valant respectivement 116,95 et 10142,16 (Gunaratnam, et al., 2005; Tokos, et al., 2009) ; le taux d'actualisation f_{AN} de 0.1 ; et les facteurs de coût de la tuyauterie p et q valent 3603.4 et 124.6 ; la vitesse d'écoulement étant assumé valant 1m/s et le taux de conversion de l'euro en dollars de 1.09.

Le résultat in démontre que le coût du stockage vaut :

$$C_{PE} = (114.95 \cdot 50.6m^3 + 10142.16) \cdot 0.109$$

$$C_{PE} = 17394.9067\$$$

Le coût global de la tuyauterie s'est élevé à 80648,64 \$, ce qui représente un NCI totale de 98 043.6\$, tableau 3.6.

3.2.3 Calcul du DRI

Le délai de récupération de l'investissement pour le rétrofit du réseau s'est élevé à :

$$DRI \text{ (année)} = \frac{NCI (\$)}{NAS \left(\frac{\$}{an} \right)} = \frac{98\ 043.6\$}{336\ 032.94\$/a} = 0.2917an$$

Soit environ 3 mois, cette valeur du DRI est raisonnable et correspond aux valeurs obtenues dans la littérature par la plupart des chercheurs (Gunaratnam, et al., 2005; Klemes, et al., 2014; E.Holland, 2019; Nemati-Amirkolaii, et al., 2019; Liu, et al., 2007).

4. CONCLUSION

L'objectif de cette étude était d'optimiser l'utilisation de l'eau dans une brasserie afin de réduire les coûts annuels liés à la production et à la gestion des eaux usées. Il a été démontré que l'intégration de systèmes de réutilisation des eaux usées permettrait de réduire la consommation globale d'eau fraîche de 112 851,5 m³/an, soit une diminution de 66,09 %, ainsi que le volume des eaux usées de 53 098,96 m³/an, équivalent à une réduction de 31,10 %. Cette approche permettrait de réaliser une économie annuelle estimée à 336

032,94 \$.

Pour un investissement de 98 043,6 \$ pour le retrofit complet du système, le retour sur investissement est estimé à seulement trois mois.

Les résultats indiquent une amélioration notable de l'efficacité des ressources, avec un retour sur investissement rapide. Cette approche durable non seulement répond aux exigences environnementales, mais renforce également la viabilité économique de l'entreprise

Tableau 3.5: Calcul du NAS

<i>Ligne</i>	<i>jours/an</i>	<i>Batch S1</i>	<i>Batch S2</i>	<i>FW (m³)</i>	<i>WW (m³)</i>
L1+L2	138	46	240,12	38160,7	95014,0
L1	69	23	120,06	11411,5	14425,3
L2	69	23	120,06	8335,3	8220,8
Total	276	92	480,24	57907,5	117660,0
total (\$/an)				172564,3	65889,6
				66,09%	31,10%

Tableau 3.6: Calcul du cout de la tuyauterie

<i>N°</i>	<i>OPERATION</i>	<i>distance opération- Stockage</i>	<i>volume</i>	<i>durée (min)</i>	<i>Q</i>	<i>C_{pipping} (\$)</i>
1	CB et RB	65	9	30	18	8138,04
2	CF et RF	74	9	30	18	9264,84
3	CS1 et RS1	28,5	9	15	36	3619,56
4	CS2 et RST2	33	18	30	36	4151,44
5	CO2	126	11,16	120	5,58	15705,46
6	LBA1	18	27	300	5,4	2243,12
7	CTBF et RTBF	98,5	9	30	18	12332,26
8	CTBF2 et RTBF2	113	9	30	18	14147,66
9	Lubri1	15	22,32	240	5,58	1869,35
10	Lubri2	19	22,32	240	5,58	2367,84
11	CIP Station	124	9	30	18	100,00
12	FW	235	18	30	36	50,00
total (\$)						80648,64

REFERENCES

- Chen, C.-L. et Lee, J.-Y. 2008.** A graphical technique for the design of water using networks in batch processes. *Chem. Eng. Sci.* 2008, Vol. 63, pp. 3740–3754.
- Knirsch, M. et Penschke A, Meyer-Pittroff R. 1999** *Disposal situation for brewery waste in Germany e results of a survey,..* 1999, pp. (4): 477-81.
- E.Holland. 2019.** circular water management in breweries, can the process effluent of a brewery be used to grow oranges. 2019.
- Foo, D. C. Y., A.Manan, Z. et Y. L.Tan. 2005.** Synthesis of maximum water recovery network for batch process systems. *journal of clean Production.* 2005, Vol. 13,, pp. 1381–1394.
- Foo, D.C.Y. 2009.** state of art review of pinch analysis techniues for water network synthesis. *state of art review of pinch analysis techniues for water network synthesis.* 2009, Vol. 48(11), pp. 5125 - 5159.
- Gunaratnam, M., et al. 2005.** Automated Design of Total Water Systems. *Ind. Eng. Chem. Res.* 2005, Vol. 44, pp. 588-599.
- Klemeš, Jiři et Kim, Robin Smith and Jin-Kuk. 2008.** *Handbook of Water and Energy Management in Food Processing.* s.l. : Elsevier, 2008.
- Klmes, Jiri Jaromir et Sabev, Petar et Sharifah Rafidah Wan Alwi, Zainuddin Abdul. 2014.** *Process integration and intensification saving energy, water and.* Boston : Water de Gruyter, 2014. e-ISBN978-3-11-030685-9..
- Linnhoff, Bodo et Flower, John R. 1979.** Thermodynamic analysis in the design of process networks. *Computers & Chemical Engineering.* 1979, Vol. 3, 1-4, pp. 283-291.
- Liu, Y. J., Yuan, X. G. et Luo, Y. Q. 2007.** Synthesis of water utilisation system using concentration interval analysis method (II). Discontinuous process. *Chin. J. Chem. Eng.* 2007, 2007, Vol. 15, pp. 369–375.
- Majozi, Thokozani, Brouckaert, C.J et Buckley., C.A. 2006.** a graphical technique for wastewater minimisation in batch processew. *journal of environnement management.* 2006, Vol. 78, pp. 317-329.
- Perry, M. et Villiers, G. de. 2003.** *Modelling the consumption of water and other utilities.* 0934-9340, s.l. : BRAUWELT INTERNATIONAL, 2003, pp. 286-291.
- Nemati-Amirkolaii, Keivan et Lameloise, Hedi Romdhana and Marie-Laure. 2019.** Pinch Methods for Efficient Use of Water in Food Industry: A Survey Review. *Sustainability.* 2019, Vol. 11, p. 4492.
- Simatea, Geoffrey S et John Cluetta, Sunny E. Iyukea, Evans T. Musapatikaa, Sehlielo Ndlovua,Lubinda F. Walubitab, Alex E. Alvarez. 2011.** The treatment of brewery wastewater for reuse: State of the art. [éd.] Elsevier. 2011, Vol. 273, pp. 235-247.
- Olajire, Abass A. 2020.** *the brewing industry and environmentalchallenges.,*20 May 2020, , journal of clean Production, Vol. 256, p. 102817.
- Tokos, Hella et Pintaric, zorka Novak. 2009.** Synthesis of batch water network for a brewery plant. *journal of clean production.* 2009, Vol. 17, pp. 1465-1479.
- K.Knagachandran et R.Jayaratne. 2006.** *Utilization potentiel brewery wastewater sludge as organic fertilizer.* 2006, JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING, pp. 92-96.
- Wang, Y.P et R.Smith. 1995a.** time Pinch Analysis. *IChemE.* 1995a, Vol. 73a, pp. 905-914.
- Wang, Y.P et Smith, R. 1994.** wastewater minimisation. *chemical engineering science.* 1994, Vol. 49, pp. 981-1006.

ANNEXE A : Tableau de Réutilisation Pour le fonctionnement avec la ligne 1 (première séquence)

N°	Intervalle de temp	Opérations par intervalle	Besoin	Opération finit	Eau	C _{ww}	Réu	Apport	WW
			en Eau		disponible		m ³	d'eau	m ³
			m ³				m ³	m ³	m ³
1	0-30	CB1+CO2	20.16	-	-	-	-	-	-
2	30-40	CO2	0	CB1	9	30.00	-	-	-
3	40-45	CO2	-	-	9	30.00	-	-	-
4	45-90	CO2	-	-	9	30.00	9	18	-
5	90-105	CO2+CS1+LBA1	9	-	0	0.00	-	-	-
6	105-115	CO2+RS1	6	CS1	9	100.00	-	-	-
7	115-120	CO2	-	RS1	15	64.00	-	-	-
8	120-125	-	-	CO2	26.16	38.83	-	-	-
9	135-145	-	0	-	26.16	38.83	-	-	-
10	145-180	-	-	-	26.16	38.83	22.32	-	-
11	180-390	Lubri 1	-	-	3.84	38.83	-	-	-
12	390-420	Lubri 1	-	LBA1	30.84	183.85	-	-	30.84
13	420-423	CTBF1+CS12	23.16	Lubri 1	26.16	43.10	-	-	22.32
14	423-450	CTBF1+CS12	0	-	-	-	-	-	-
15	450-455	-	0	CS12+CTBF1	23.16	147.67	-	-	-
16	455-460	RTBF1+RS12	11	-	23.16	148	-	-	23.16
17	460-465	RTBF1	-	RS12	29.16	125.51	6	-	-
18	465-480	-	-	RTBF1	34.16	110.07	5	-	-
19	480-510	-	0	-	34.16	110.07	-	-	-
20	510-515	-	-	-	34.16	157.49	-	-	-
21	515-525	-	0	-	34.16	157.49	-	-	-
22	525	-	-	-	34.16	160.42	-	-	-
TOTAL			87.32		11		31.3	4	76.3
%			31.50%				36%		40.1%

B

ANNEXE B : Tableau de Réutilisation Pour le fonctionnement avec la ligne 1 (deuxième séquence)

N°	Intervalle de temp	Opérations par intervalle	Besoin en Eau m ³	Opération finit	Eau disponible m ³	C _{ww} ppm	Réu m ³	Apport d'eau m ³	WW m ³
		Batch précédent			11	20	9		
1	0-30	CB1+CO2	11.16	-	-	-	-	-	-
2	30-40	CO2	0	CB1	9	50.00	-	-	-
3	40-45	CO2	-	-	9	50.00	-	-	-
4	45-90	CO2	-	-	9	50.00	9	18	-
5	90-105	CO2+CS1+LBA1	9	-	0	0.00	-	-	-
6	105-115	CO2+RS1	6	CS1	9	100.00	-	-	-
7	115-120	CO2	-	RS1	15	64.00	-	-	-
8	120-125	-	-	CO2	26.16	38.83	-	-	-
9	135-145	-	0	-	26.16	38.83	-	-	-
10	145-180	-	-	-	26.16	38.83	22.32	-	-
11	180-390	Lubri 1	-	-	3.84	38.83	-	-	-
12	390-420	Lubri 1	-	LBA1	30.84	189.69	-	-	30.84
13	420-423	CTBF1+CS12	23.16	Lubri 1	26.16	43.10	-	-	22.32
14	423-450	CTBF1+CS12	0	-	-	-	-	-	-
15	450-455	-	0	CS12+CTBF1	23.16	147.67	-	-	-
16	455-460	RTBF1+RS12	11	-	23.16	148	-	-	23.16
17	460-465	RTBF1	-	RS12	29.16	125.51	6	-	-
18	465-480	-	-	RTBF1	34.16	110.07	5	-	-
19	480-510	-	0	-	34.16	110.07	-	-	-
20	510-515	-	-	-	34.16	157.49	-	-	-
21	515-525	-	0	-	34.16	157.49	-	-	-
22	525	-	-	-	34.16	160.42	-	-	-
TOTAL			78.32		11		31.32	4	76.3
%			38.56%				40%		40.1%

ANNEXE C : Tableau de Réutilisation Pour le fonctionnement avec la ligne 2 (première séquence)

<i>N°</i>	<i>Intervalle de temp</i>	<i>Opérations par intervalle</i>	<i>Besoin en Eau m³</i>	<i>Opération finit</i>	<i>Eau disponible m³</i>	<i>C_{ww} ppm</i>	<i>Réu m³</i>	<i>Apport d'eau m³</i>	<i>WW m³</i>
1	0-30	CB1+CO2+CF2	29.16	-	-	-	-	-	-
2	30-40	CO2+RF2	5	CB1+CF2	18	90.00	-	-	-
3	40-45	CO2+RF2	-	-	18	90.00	-	-	-
4	45-90	CO2	-	RF2	23	74.78	-	-	-
5	90-105	CO2	0	-	23	74.78	15.65	2.3547	-
6	105-115	CO2+CS2	-	-	7.35465	74.78	-	-	-
7	115-120	CO2+CS2	-	-	7.35465	74.78	-	-	-
8	120-125	CS2	-	CO2	18.5147	32.72	-	-	-
9	135-145	RST2	6	CS2	36.5147	97.93	-	-	-
10	145-180	-	-	RST2	42.5147	91.16	22.32	-	-
11	180-390	Lubri 2	-	-	20.1947	91.16	-	-	-
12	390-420	Lubri 2	-	-	20.1947	91.16	-	-	-
13	420-423	CS12	0	Lubri 1+2	42.5147	96.41	12.83	5.166	22.32
14	423-450	CS22	-	-	7.36062	91.16	-	-	-
15	450-455	CS22	-	-	7.36062	91.16	-	-	-
16	455-460	RS12+RS22	6	CS22	25.3606	97	-	-	25.361
17	460-465	-	-	RS22	6	20.00	-	-	-
18	465-480	-	-	-	6	20.00	6	3	-
19	480-510	CTBF2	-	-	0	0.00	-	-	-
20	510-515	-	-	CTBF2	9	193.33	-	-	9
21	515-525	RTBF2	5	-	0	0.00	-	-	-
22	525	-	-	RTBF2	5	20.00	5	-	-
TOTAL			61.68		5	20.00	56.8	10.52	56.7
%			50.05%				92%		54.1%

D

ANNEXE D : Tableau de Réutilisation Pour le fonctionnement avec la ligne 2 (deuxième séquence)

N°	Intervalle de temp	Opérations par intervalle	Besoin en Eau m ³	Opération finit	Eau disponible m ³	C _{ww} ppm	Réu m ³	Apport d'eau m ³	WW m ³
		Batch précédent			5	20	5		
1	0-30	CB1+CO2+CF2	24.16	-	-	-	-	-	-
2	30-40	CO2+RF2	5	CB1+CF2	18	95.56	-	-	-
3	40-45	CO2+RF2	-	-	18	95.56	-	-	-
4	45-90	CO2	-	RF2	23	79.13	-	-	-
5	90-105	CO2	-	-	23	79.13	14.79	3.2143	-
6	105-115	CO2+CS2	-	-	8.21429	79.13	-	-	-
7	115-120	CO2+CS2	-	-	8.21429	79.13	-	-	-
8	120-125	CS2	-	CO2	19.3743	36.43	-	-	-
9	135-145	RST2	6	CS2	37.3743	98.35	-	-	-
10	145-180	-	-	RST2	43.3743	91.66	22.32	-	-
11	180-390	Lubri 2	-	-	21.0543	91.66	-	-	-
12	390-420	Lubri 2	-	-	21.0543	91.66	-	-	-
13	420-423	CS12	-	Lubri 1+2	43.3743	96.81	12.76	5.2358	22.32
14	423-450	CS22	-	-	8.29008	91.66	-	-	-
15	450-455	CS22	-	-	8.29008	91.66	-	-	-
16	455-460	RS22	6	CS22	26.2901	97	-	-	26.29
17	460-465	-	-	RS22	6	20.00	-	-	-
18	465-480	-	-	-	6	20.00	6	3	-
19	480-510	CTBF2	-	-	0	0.00	-	-	-
20	510-515	-	-	CTBF2	9	193.33	-	-	9
21	515-525	RTBF2	5	-	0	0.00	-	-	-
22	525	-	-	RTBF2	5	20.00	5	-	-
	TOTAL		57.61		5	20.00	55.9	11.45	57.61
	%		53.34%				97%		53.3%